

Мусабеков Зокиржон Эргашович

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

“Энергомашинасозлик ва касб таълими” кафедраси доценти (т.ф.н., доц.)

Қадиров Ислом Райимберган ўғли

Урганч давлат университети

“Транспорт тизимлари “ кафедраси ўқитувчиси

Мирзаев Отабек Таҳир ўғли

Урганч давлат университети

“Транспорт тизимлари “ кафедраси ўқитувчиси

Поршенли ИЁД ишланган газларни чиқариш тизимининг турлари ва самарадорлиги

Аннотация. Поршенли ИЁДлар чиқариш тизими ишланган газларни цилиндрдан чиқариш ва уларни ишчи жараёндан кейин қолган энергияни турбокомпрессор (ТК) валининг механик ишига айлантириш мақсадида турбокомпрессор турбинасига (наддувли двигателларда) узатишга хизмат қилади. Чиқариш каналлари кулранг ёки иссиққа чидамли чўяндан куйиб, ёки совутиш холларида алюминдан, ёки алоҳида чўян потрубкадан таёрланади. Хизмат қилувчи ходимларни куйиб қолишидан эҳтиёт қилиш учун турбопровод сув билан совутилиши ёки иссиқлик ўтказмайдиган материал билан қопланиши мумкин. Иссиқлик ўтказмайдиган трубопроводлар газтурбинали наддувли двигателлар учун афзалдир, бу ҳолда чиқаётган газлардаги энергия ёқолиши камаяди.

Калит сўзлар: Поршен, цилиндр, ишланган газлар, турбокомпрессор, турбина, чиқариш каналлари, газ оқими, импульс, двигатель, коллектор, диффузор, патрубк, найча, камера, кувур.

Иситиш ва совутиш вақтида чиқариш қувурининг узунлиги ўзгаргани учун турбинанинг олдига махсус кенгайтириш бўғинлари ўрнатилади. Йирик двигателларда компенсаторлар технологик сабабларга кўра композит қилинган чиқариш қувурларининг алоҳида бўлимларини ҳам боғлайди.

Ички ёнув двигателининг ҳар бир иш цикли давомида динамикада турбокомпрессор турбинаси олдидаги газ параметрлари ҳақидаги маълумотлар 60-йилларда пайдо бўлди [1,3]. Шу вақт даврида тўрт тактли двигателлар тирсали вал айланиши кичик участкаси учун ишланган газларнинг оний ҳарорати боғлиқлиги тадқиқодлари бирқанча натижалари мълум эди [4]. Бироқ, бу ҳам, бошқа манбалар ҳам [5] маҳаллий иссиқлик узатиш интенсивлиги ва чиқариш каналидаги газ оқими тезлиги каби муҳим хусусиятларни ўз ичига олмайди.

Наддувли дизелларда цилиндр каллагидан турбинага газ олиб борилишининг уч хил кўриниши бўлиши мумкин [1, 2]: турбинаси олдида доимий газ босими тизими, импульс тизими ва импульсга айлантргичли наддув тизими.

Доимий босимли тизимда барча цилиндрлардаги газлар қабул қилгич вазифасини бажарувчи ва асосан босим пулсациялари (1-расм) даражасини юмшатувчи умумий катта ҳажмли чиқариш коллекторига оқиб ўтади. Цилиндрдан газ чиқариш вақтида чиқариш қувурида катта амплитудали босим тўлқини ҳосил бўлади. Бундай тизимнинг камчилиги сцилиндрдан коллектор орқали турбинага оқиб ўтганда газ самарадорлигининг кучли пасайишидир.

1.1-расм. – "*Доимий босим*" турбинали наддув тизими схемаси

Импульсли тизим пулсацияланувчи режимда ишлайди, бунда энергия йўқотилиши минимал даражага тушади.

Тизим бир неча цилиндрлардан чиқаётган оқимларни бирлаштирувчи қувурларнинг алоҳида гуруҳларидан иборат (2-расм). Бу гуруҳларнинг ҳар бири ишланган газ оқимини коллекторнинг тегишли қисмига етказиб беради.

Босим пулс энергиясидан энг яхши фойдаланишга:

- коллектор ҳажми цилиндр ҳажмига тенг бўлганда;
- цилиндрларнинг турли гуруҳларини коллекторга боғлайдиган бир хил узунликдаги қувур линиялари билан;
- цилиндрдан турбина туйнугигача бўлган йўлда газ ҳаракати йўналиши минимал ўзгариши билан эришилади.

1.2-расм. – Импульсли турбинали наддув тизими схемаси:

1. – двигатель; 2 – чиқариш қувурлари

Шу нуктаи назардан турбокомпрессорни двигателнинг ўртасига ўрнатиш энг афзал ҳисобланади.

Бу усулда цилиндрдан газларни чиқаришни ташкил этиш ва уларни турбина туйнугига етказиб бериш орқали энергия йўқотишлари камаяди, цилиндрдан қувурга оқиб чиққанда тўсатдан кенгайиш билан боғлиқ энергия йўқотишлари ва энергияни икки марта айлантириш энергия йўқотишлари билан боғлиқ; цилиндрдан чиқадиган газларнинг кинетик энергияси қувур линиясидаги босимнинг потенциал энергиясига, қайтадан турбинадаги ҳаво чиқадиган соплло апаратида кинетик энергияга айланади, чунки бу доимий газ босимили чиқариш тизимидаги турбина кириш жойида бўлади.

Натижада импульс тизими билан турбинадаги газларнинг мавжуд иши ортади ва уларнинг босими чиқиш вақтида камаяди, бу эса поршенли двигател цилиндрида газ алмашинуви учун қувват сарфини камайтиришга имкон беради.

Шуни таъкидлаш керакки, турбинада энергия конвертацияси шароити оқимнинг турғунлиги туфайли сезиларли даражада ёмонлашади ва бу унинг самарадорлигини пасайишига олиб келади. Бундан ташқари, турбина олдида ва унинг орқасида газнинг ўзгарувчан босими ва ҳарорати ва унинг ҳаво чиқадиган сопло апаратига алоҳида газ берилиши туфайли турбинанинг ҳисоб параметрларини аниқлаш қийин. Бундан ташқари, двигателнинг ўзи ва турбокомпрессор турбинасининг конструкцияси алоҳида коллектор киритилиши туфайли мураккаблашади. Натижада, газтурбинали наддув двигателларини оммавий ишлаб чиқариш бир қатор компаниялар турбина олдида доимий босимли турбокомпрессор тизимидан фойдаланадилар.

Импульсга айлантурувчи наддув системаси оралиқ ҳисобланади ва чиқариш коллекторида босим пулсациясидан (цилиндрда ташқарига итариш ва тозалаш яхшиланади) фойдани турбина олдидаги босим пулсациясини камайтириш фойдалари билан бирлаштиради ҳамда иккинчисининг самарадорлигини оширади.

Бу ҳолда ишланган газлар патрубкка 1 дан(3-расм) найчалар 2 орқали, цилиндрлардаги чиқишларни бирлаштирувчи бир қувурга, фазалари бир-бирига туташмайдиган қилиб берилади. Вақтнинг маълум бир нуқтасида трубопроводлардан бирида босим импульси максимал даражага етади. Бундай ҳолда, ушбу қувурга уланган найчаларда максимал газ оқими тезлиги ҳам бўлади, бу эса ежекциянинг таъсири туфайли бошқа қувурда шикастланишга олиб келади ва шу билан унга уланган цилиндрларни тозалашни осонлаштиради. Найчалардан чиқиш жараёни юқори частота билан такрорланади, шунинг учун аралаштиргич ва демпфер вазифасини бажарувчи 3 камерасида, диффузор 4 да (тезликнинг пасайиши кузатилади) кинетик энергияси босим ортиши туфайли потенциал энергияга айланади. Қувур 5 дан газлар деярли ўзгармас босимда турбинага киради.

1.3-расм. – Импулс ўзгартиргичли наддув тизими:

1 – патрубкка; 2 – найча; 3 – камера; 4 – диффузор; 5 – кувур

Умумий диффузор билан бирлаштирилган чиқариш кувурларининг учларидаги махсус найчалардан ташкил топган импулс ўзгартиргичнинг мураккаброк конструкцияси схемаси 4-расмда кўрсатилган.

1.4-расм – Импульс ўзгартиргич

Турбинанинг олдида деярли доимий газ босими, аниқроғи импулс ўзгартиргичларидан фойдаланиш билан эришилган кичик тебранишлар билан босим куйидаги афзалликларни беради:

- турбокомпрессорнинг самарадорлигини сезиларли даражада оширади;

- икки ва ундан ортиқ газ етказувчи қувурларини камайтириш, бир оқимли турбинали корпусга ўтиш орқали турбинанинг конструкциясини тубдан яхшилашга олиб келади, бу эса газнинг кинетик энергиясидан насадкалар олдида фойдаланиш имконини беради ва қисман газ таъминоти билан боғлиқ йўқотишлар бўлмаслигини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. А. С. Эпштейн. Переменные режимы двигателей с газотурбинным наддувом. Машгиз. Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы. М., 2002. 208 с.
2. Симсон А. Э. Газотурбинный наддув дизелей / А.Э. Симсон. 2-е изд., перераб. М.: Машиностроение, 2004. 248 с.
3. Н. Т. Романенко. К вопросу о продувке при газотурбинном наддуве. Газотурбинный наддув двигателей внутреннего сгорания. Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы. Москва. 2001.
4. Дизели: справочник / под. общей ред. В. А. Ваншейдта. М и Л.: Машиностроение, 2004. 600 с.: ил.
5. Турбонаддув высокооборотных дизелей / А.Е. Симсон [и др.]. М.: Машиностроение, 2016. 288 с.